

CENSOR CIBERNÉTICO

agosto 31, 2017 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 05 – n. 09/2019

Quando assistia televisão há algumas décadas atrás sempre a programação era antecedida por uma tela congelada que apresentava uma nota da censura: Este programa foi liberado para (...) anos. Era sempre assim.

Muita coisa foi censurada o que, de certo modo, estimulou a criatividade de artistas que conseguiam expressar o que minha geração não conseguia dizer. Se dissesse, na menos gravosa hipótese, receberia um “convite” para prestar esclarecimentos na Polícia Federal ou DOPS.

Lembro que meu primeiro passaporte tinha um carimbo em vermelho, em sentido transversal e letras garrafais, o alerta: NÃO É VÁLIDO PARA CUBA.

Esse era o Brasil do período de exceção.

Pois com a redemocratização do país assisti ao anúncio formal: CENSURA, NUNCA MAIS! Acreditei e continuo acreditando nisso, porque a cada manifestação como professor tenho tentado transmitir o entendimento de que a liberdade é fundamento natural da vida humana.

Sempre alerta que democracia tem regras como qualquer regime político (à exceção da anarquia). Portanto, não se pode imaginar que democracia é sinônimo de se fazer o que se quer. Seria o caos.

Tenho percebido, entretanto, que há quem não compreendeu ainda que suas opiniões são livres hoje porque pessoas pagaram um preço grande (alguns com a própria vida) para que isso pudesse acontecer.

Sendo assim, quando sem observar os pressupostos de uma postagem na net as pessoas se põem a querer obstar-lhe as razões sem atenção aos seus elementos lógicos está a desempenhar (consciente ou inconscientemente) o mesmo papel que os agentes da censura praticavam, com o gravame de que não compreenderam o que é a democracia. Esses são os censores cibernéticos.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ULTRAJE À DEMOCRACIA

PRÓXIMO POST

Você sabe o que é ódio?

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)